

РАЗДЕЛ. ЭНЕРГЕТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442240>

УДК 621.039

**ОЦЕНКА ИЗНОСА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ АЭС С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

А.С. Галкин,

магистрант 3 курса, напр. «Системный анализ и управление»

Е.А. Абидова,

научный руководитель,

к.т.н., доц., кафедры информационных и управляющих систем,

ВИТИ НИЯУ «МИФИ»,

г. Волгодонск

Аннотация: В статье рассматривается оценка износа дизель-генераторов АЭС по их диагностическим параметрам. Дизель-генераторные установки, эксплуатируемые на АЭС, являются одной из важнейших частей системы безопасности реакторных установок. Во избежание катастрофических последствий износа данного оборудования, подобных аварии на АЭС «Фукусима-1», необходим процесс управления износом, расчет величины физического износа и оценка состояния оборудования.

Ключевые слова: дизель-генераторная установка, физический износ, диагностические параметры, система комплексной диагностики, оценка износа оборудования

**ESTIMATION OF WEAR DIESEL GENERATORS OF NPP USING A
COMPREHENSIVE DIAGNOSTIC SYSTEM**

A.S. Galkin,

3 year undergraduate student, ex. "System Analysis and Management"

E.A. Abidova,

scientific director,

Ph.D., Assistant Professor, Department of Information and Control

Systems,

VITI NRNU "MEPhI",

Volgodonsk

Abstract: The article examines the assessment of the wear of diesel generators of nuclear power plants by their diagnostic parameters. Diesel generator sets operated at nuclear power plants are one of the most important parts of the reactor plant safety system. In order to avoid the catastrophic consequences of the deterioration of this equipment, such as the accident at the Fukushima-1 NPP, a process of wear management, the calculation of the amount of physical wear and the assessment of the equipment condition is required.

Key words: diesel generator set, physical wear, diagnostic parameters, comprehensive diagnostics system, equipment wear assessment

Автоматизированные дизель-генераторные установки (далее ДГУ) являются одной из важнейших частей системы безопасности реакторных установок. ДГУ являются независимыми источниками питания с быстродействующим автоматизированным запуском и входят в состав резервных дизельных электростанций АЭС. Они предназначены для питания электрической энергией переменного тока потребителей электроэнергии второй группы надежности (аварийные насосы) после срабатывания аварийной защиты реактора после обесточивания станции в результате аварии энергосистемы [1-3].

Как и всякий механизм, ДГУ подвержены износу. Износом, или старением, называют постепенное снижение эксплуатационных характеристик изделия или его узлов в результате изменения их формы, размеров или физико-химических свойств [4, 5]. А износ данного оборудования может привести к катастрофическим последствиям, наглядным примером является авария на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года.

Существуют следующие виды износа [4,5]:

- физический – вызванный изменением свойств объекта;
- моральный – вызывается развитием новых технологий;
- внешний – обусловлен действиями внешних факторов.

В данной статье рассматривается оценка физического износа. Факторами, определяющими скорость физического износа оборудования, являются трение, статические, импульсные или периодические механические нагрузки, температурный режим.

Факторами, замедляющими износ, являются конструктивные решения, применение современных и качественных смазочных материалов, соблюдение условий эксплуатации, своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты.

Для оценки величины износа оборудования применяются методы технической диагностики. Основными задачами диагностики, исходя из функциональных особенностей ДГУ АЭС, являются [6, 7]:

- оценка технического состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ);
- оценка технического состояния топливной аппаратуры;
- оценка технического состояния подшипников коленчатых валов;
- оценка технического состояния навесного оборудования;
- выявление механических дефектов генератора (подшипников);
- выявление электрических дефектов генератора;
- определение температурных параметров работы дизеля и сопоставление их с паспортными данными. Расчет эффективности организации теплового процесса, экономичности и экологических показателей дизеля.

Контролируемые элементы ДГУ на примере конструкции 15Д-100 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Контролируемые элементы ДГУ конструкции 15Д-100

Существующие методы диагностики ДГУ базируются на косвенных способах выявления диагностируемых параметров состояния оборудования, с использованием теорий ДВС, закономерностей термодинамики, колебаний, акустики, химического и спектрального анализа и др. [7, 8]. Наиболее информативными методами диагностики ДГУ являются:

- вибродиагностика;

- тепловизионный контроль (ТВК);
- контроль ультразвуковых параметров (УЗП);
- измерение давления в цилиндрах на протяжении рабочего цикла.

Для обеспечения наиболее полного мониторинга и достоверного прогноза технического состояния ДГУ необходимо использовать дублирующий контроль отдельных узлов и деталей различными методами диагностирования с использованием мобильной системы комплексной диагностики. В качестве подобной системы в настоящей работе использовался передвижной программно-технический комплекс (ППТК) диагностирования технического состояния дизель-генераторов АЭС, зарекомендовавший себя как наиболее оптимальное средство диагностики ДГУ.

Параметрами, по которым можно контролировать износ ДГУ, являются:

- выходные параметры – время выхода ДГУ на полную мощность, мощность, время выбега;
- признаки ухудшения состояния ДГУ, связанные с выходными параметрами, – увеличение шума и вибрации при работе оборудования, повышенная температура узлов трения, наличие в смазке продуктов износа;
- история обслуживания и эксплуатации – количество капитальных ремонтов, число новых и замененных деталей.

Основные используемые методы оценки физического износа [4, 5]:

- метод эффективного возраста основан на расчете отношения «Возраст/Срок службы»;
- экспертные оценки состояния ДГУ;
- метод изменения свойств объекта.

Выбор методов оценки износа осуществляется по трем критериям соответствия уровню предъявляемых требований: трудоемкость (методическая сложность), информационная обоснованность, надежность результата.

Определение физического износа оборудования показано на примере изменения диагностических параметров (характеризующих свойства объекта) ДГУ конструкции 15Д-100 в точке контроля ЦПГ (цилиндр № 1):

- по результатам входных испытаний (ППР-2018) были получены следующие диагностические параметры: виброскорость 9,2 мм/с, температура 300 °С, ультразвук (СКЗ) 70 дБмкВ, давление в цилиндре 120 бар;
- после определенного периода эксплуатации (ППР-2020) были получены несколько измененные диагностические параметры в той же точке

контроля: виброскорость 11,2 мм/с, температура 310 °С, ультразвук (СКЗ) 80 дБмкВ, давление в цилиндре 130 бар.

Расчет изменения диагностических параметров:

$$\Delta 1 = \frac{|9,2-11,2|}{9,2} \approx 21 \%;$$

$$\Delta 2 = \frac{|300-310|}{300} \approx 3 \%;$$

$$\Delta 3 = \frac{|70-8|}{70} \approx 14;$$

$$\Delta 4 = \frac{|120-1|}{120} \approx 8 \%.$$

Весы этих параметров одинаковы: $A1=A2=A3=A4=0,25$.

Физический износ оборудования в целом с учетом весомости диагностических признаков:

$$F_{\text{физн}} = 0,25 \times 21 + 0,25 \times 3 + 0,25 \times 14 + 0,25 \times 8 = 11,5 \%.$$

Оценка физического износа ДГУ с использованием шкалы экспертных значений производится в соответствии с коэффициентом физического износа.

Шкала представляет собой семь диапазонов, которые распределены в соответствии с процентом износа (например, 0-5 % – новое оборудование, 90-100 % – непригодное). Эти диапазоны соответствуют семи коэффициентам износа. Эксперт определяет характеристики технического состояния оборудования по соответствующему коэффициенту (варианту оценок) шкалы экспертных оценок.

При проведении технической диагностики (ППР-2020) по мнению двух опытных экспертов состояние ДГУ было хорошее, по мнению одного опытного эксперта – удовлетворительное. Хорошему состоянию соответствует коэффициент износа 20-35 %. Применяется среднее значение, то есть 27,5 %. При удовлетворительном состоянии, коэффициент износа составляет 40-60 %. Применяется среднее значение, то есть 50 %. Поскольку весомость мнений экспертов одинакова (они одного уровня квалификации), то:

$$a_i = a_1 = a_2 = a_3 = \frac{1}{3} = 0,33.$$

Соответственно, искомая величина износа с учетом весомости мнений:

$$K_{\text{из}} = 0,275 \times 0,33 + 0,275 \times 0,33 + 0,5 \times 0,33 = 34,6 \%.$$

Заключение. Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации АЭС во многом зависит от процесса управления износом ключевого оборудования, для чего необходим расчет величины физического износа и оценка состояния оборудования. В статье рассмотрена оценка износа ДГУ АЭС по их диагностическим параметрам и опыту эксплуатации. При проведении такой оценки наиболее достоверные результаты дает

комплексное применение методов диагностики (дублирующий контроль), что также позволяет провести локализацию дефекта. Комплексный подход обеспечивается применением системы комплексной диагностики, такой как ППТК. Оценка износа позволяет произвести достоверный прогноз состояния оборудования.

Список литературы

- [1] Диагностика дизель-генератора 15Д-100 по показателям вибрации. / О.Ю. Пугачева, А.К. Пугачев, В.И. Соловьев, Е.А. Абидова // Глобальная ядерная безопасность. – 2014. – № 2(11). – С. 91-97.
- [2] Носов В.В. Диагностика машин и оборудования. / В.В. Носов. // 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. 384 с.
- [3] Разработка переносного программно-технического комплекса диагностирования технического состояния дизель-генераторов, эксплуатируемых АО «Концерн Росэнергоатом». / Е.А. Абидова, В.Н. Никифоров, О.Ю. Пугачёва, И.Г. Горбунов [и др.]. // Отчет НИОКР : 9/19417/НИЯУ МИФИ. – Москва, 2019. № АААА-А17-117117020310010-0. Инв № 700/О-67. 183 с.
- [4] Игонин В.В. Исследование косвенных методов определения физического износа машин и оборудования. / В.В. Игонин. // Российский экономический интернет-журнал. – 2010. № 4. 301-312 с.
- [5] Федотова М.А. Оценка машин и оборудования. Учебник. / М.А. Федотова. – М.: ИНФРА-М, 2011. 333 с.
- [6] Возницкий И.В. Повреждения и поломки дизелей. Примеры и анализ причин. / И.В. Возницкий. – Санкт-Петербург: Модерн, 2006. 62-64 с.
- [7] Крашенинников С.В. Современные подходы к диагностированию дизельных двигателей внутреннего сгорания. / С.В. Крашенинников. // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2013. № 2(12). 59-68 с.
- [8] Диагностирование дизель-генераторного оборудования АЭС с использованием детерминированных и стохастических методов. / Е.А. Абидова, Л.С. Хегай, А.В. Чернов [и др.]. // Глобальная ядерная безопасность. – 2016. № 3(20). 74-79 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Diagnostics of the diesel generator 15D-100 by vibration indicators. / O.Yu. Pugacheva, A.K. Pugachev and V.I. Soloviev, E.A. Abidova // Global Nuclear Safety. - 2014. - No. 2 (11). - S. 91-97.

[2] V.V. Nosov Diagnostics of machines and equipment. / V.V. Nosov. // 2nd ed., Rev. and add. - St. Petersburg: Lan, 2012.384 p.

[3] Development of a portable software and hardware complex for diagnosing the technical condition of diesel generators operated by Rosenergoatom Concern JSC. / E.A. Abidova, V.N. Nikiforov, O. Yu. Pugacheva, I. G. Gorbunov [and others]. // R&D report: 9/19417 / NRNU MEPhI. - Moscow, 2019. No. AAAA-A17-117117020310010-0. Inv No. 700 / O-67. 183 s.

[4] Igonin V.V. Study of indirect methods for determining the physical wear and tear of machinery and equipment. / V.V. Igonin. // Russian economic Internet magazine. - 2010. No. 4. 301-312 p.

[5] Fedotova M.A. Assessment of machinery and equipment. Textbook. / M.A. Fedotov. - M.: INFRA-M, 2011.333 p.

[6] Voznitsky I.V. Damage and breakdowns of diesel engines. Examples and analysis of causes. / I.V. Voznitsky. - St. Petersburg: Modern, 2006.62-64 p.

[7] Krasheninnikov S.The. Modern approaches to diagnostics of diesel internal combustion engines. / S.V. Krasheninnikov. // Bulletin of the Novosibirsk State Pedagogical University. - 2013. No. 2 (12). 59-68 p.

[8] Diagnostics of NPP diesel generator equipment using deterministic and stochastic methods. / E.A. Abidova, L.S. Khagai, A.V. Chernov [and others]. // Global nuclear safety. - 2016. No. 3 (20). 74-79 p.

© А.С. Галкин, 2020

Поступила в редакцию 24.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Галкин А.С. Оценка износа дизель-генераторов аэс с использованием системы комплексной диагностики // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 171-177. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>